

B
E
N
N
Y
G
O
S
A
R
I

**INOVASI METODE COACHING
SEBAGAI KEBERLANJUTAN BAGI
WIRAUSAHA BARU (NEW START
UP) MAHASISWA PADA
INKUBATOR UPKB UNHAS**

LATAR BELAKANG

- ◉ Wirausaha Indonesia < 2%
- ◉ Banyaknya mahasiswa yang gagal dalam berwirausaha
- ◉ Sebagian kecil masih dipandang sebelah mata

Tujuan : Keberlanjutan usaha mahasiswa dalam berwirausaha

METODE PENELITIAN

- ⦿ Metode Survey
- ⦿ 6 bulan di UPKB UNHAS
- ⦿ Produksi usaha secara in-situ di lapangan, perhitungan laba, omzet dan quisioner di analisa di Laboratorium Kewirausahaan Jurusan Perikanan FIKP
- ⦿ Coaching dengan Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC)

Pigneur, 2016)

HASIL

No.	Nama Produk/Usaha	Mahasiswa Penanggungjawab	No. Kontak	Lokasi Usaha	Produksi hingga bulan Oktober
1.	Namsocks (Langkoreng dan Beppa Ippang khas Makassar)	Nuzrina Atikah	0899-1347-612	M.Damai Unhas	60 kg
2.	Dekbang Production	Zulfikri Yusuf	0812-4223-8832	BTP Blok G No.54	400 hammock, 50 Jacket, 50 Baju Kaos
3.	Queen Premium	Andi Eka Putri Merdekawati	0821-1003-8384	PK Km.10	55 box
4.	Boteng	Ismah Muthiah	0823-4916-8870	M. Biologi B.17 Komp. Unhas Antang	120 Dos
5.	Polaninan	Nur Asidah	0812-4347-1802	Mn. Poros Marco-Pangkep Desa Kalibone	90 Unit
6.	Makang Ikan	Firham	0832-4280-6909	Wessabe Blok A	30 kg
7.	Galerycam	Hasbyallah	0813-3333-2221	M. Karunrung Raya 2 No.22	185 Penyewaan kamera
8.	SepatuKuclean	Risma	0832-4047-9199	M. A.R. Hakim Blok G 5	30 Pasang Sepatu
9.	Kerudung Muslimah (KERUMAH)	Wahyuni	0833-4097-0515	M. Andi Mappaodang No.43C	12 Model
10.	2 Screen Hijab	Aryun Haeron Nisa	0822-7101-6863	PK Km.10	30 Unit

Tabel 3. Hasil Penjualan, Laba dan % Kenaikan Omzet selama 3 Bulan Berjalan dari 10 New Start Up pada Inkubator UPKB Unhas

No	Nama Produk/Usaha	Penjualan Bulan Berjalan			Laba Bulan Berjalan			% Kenaikan Omzet		
		Agustus	September	Oktober	Agustus	September	Oktober	Agustus	September	Oktober
1	Natsnack	750000	1200000	1950000	225000	360000	585000	0	37,5	38,46
2	Dekkeng Production	2500000	3750000	6250000	500000	750000	1250000	0	33,33	40,00
3	Queen Premium	200000	320000	580000	40000	64000	116000	0	37,50	44,83
4	Boteng	630000	945000	1890000	180000	270000	540000	0	33,33	50,00
5	Polasinan	450000	750000	1500000	90000	150000	300000	0	40,00	50,00
6	Makang Ikan	150000	240000	450000	50000	80000	150000	0	37,50	46,67
7	Galerycam	3500000	5000000	10000000	1400000	2000000	4000000	0	30,00	50,00
8	Sapatukuclean	80000	140000	510000	16000	28000	102000	0	42,86	72,55
9	Kerumah	420000	630000	1470000	120000	180000	420000	0	33,33	57,14
10	2 Screen Hijab	195000	312000	663000	50000	80000	170000	0	37,50	52,94

Data Primer setelah diolah 2017

BEFORE

AFTER

A. Sapatukuclean

B. Galerycam

Gambar 1. A. Usaha dengan persentase omzet terbesar dan B. Usaha dengan perolehan laba terbesar

PEMBAHASAN

- ◉ Selama tiga bulan menjalankan bisnis, Sapatukuclean berturut-turut menghasilkan laba yang terkecil dari sepuluh usaha yang tercatat, yaitu Rp. 16.000,- untuk bulan Agustus, Rp. 28.000,- untuk bulan September dan Rp. 102.000,- untuk bulan Oktober. Sedangkan Galerycam mencatat laba terbesar yaitu 1,4jt Rupiah untuk bulan Agustus, 2jt Rupiah untuk bulan September dan 4jt Rupiah untuk bulan Oktober (Tabel 3). Kecilnya laba Sapatukuclean ini karena usaha mahasiswa yang belum maksimal dan jenis usaha yang masih tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jasa pencucian sepatu memang sudah menjamur di kota-kota besar namun masyarakat pengguna jasa tersebut masih mencuci sepatu masing-masing kecuali untuk hal-hal yang mendesak. Di sisi lain, walaupun sama-sama usaha jasa, Galerycam mencatat laba yang sangat besar, bahkan mengungguli usaha kuliner dan fashion yang tercatat dalam penelitian ini. Antusias mahasiswa tim Galerycam sangat membantu usaha mereka. Berbasiskan hobi, Galerycam menasar gaya hidup generasi milenial sehingga dalam menyusun BMC pada sesi *coaching* mereka tidak kesulitan. *Chunking Down* mereka sangat baik sehingga market pasar yang dipilih merespon usaha mereka. Hal ini dilihat dari perolehan laba yang mereka terima.

- Dari sisi persentase omzet, walaupun Sapatukuclean mencatat laba yang kecil, ternyata omzet mereka yang terbesar selama bulan September dan Oktober yaitu 42,86% pada bulan September dan 72,55% pada bulan Oktober. Hal ini disebabkan karena biaya operasional yang masih kecil dan resiko usaha yang juga tidak besar. Hal ini menunjukkan usaha Sapatukuclean sangat menjanjikan. Peran coaching dalam meningkatkan omzet terlihat dari BMC yang disusun setelah mengeleminir hambatan-hambatan yang dialami dan menysasar target pasar yang lebih tepat (disusun ulang) setelah satu bulan berjalan dan memilah costumer segmen yang lebih tepat.

- Adapun omzet yang terkecil pada bulan September oleh Galerycam sebesar 30% dan 38,46% pada bulan Oktober oleh Natsnack (Tabel 3). Kecilnya omzet Galerycam berbanding terbalik dengan laba yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena salah satu komponen dalam pembiayaan yang sangat besar. Walaupun dibidang jasa yang sama dengan Sapatukuclean tapi resiko yang dialami oleh Galerycam lebih besar. *Coaching* sudah sangat membantu dalam menyasar target pasar namun belum maksimal dalam mengeliminir resiko yang dialami oleh Galerycam. *Coach* sebagai pendamping sangat ingin membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalahnya tapi dari sisi *Coaching* tidak dibenarkan. Mahasiswa hanya diberi umpan-umpan untuk berpikir mencari jalan keluar terhadap hambata-hambatan yang dialami. Untuk bulan Oktober omzet terkecil bergeser ke Natsnack. Hal ini menunjukkan Galerycam sudah menjalankan sesi *coaching* lebih baik karena menyadari signal-signal (inovasi) yang diberikan oleh *Coach*. Natsnack menempati omzet terendah pada bulan Oktober bukan karena *Coaching* yang tidak dijalankan namun kondisi pasar yang dialami oleh Natsnack tidak kondusif. Kurangnya even-even yang diikuti oleh tim mahasiswa Natsnack membuat omzetnya tidak setajam kuliner yang lain.

PENUTUP

- Keberlanjutan Usaha bagi wirausaha baru mahasiswa pada inkubator UPKB UNHAS sangat layak dimana perolehan omzet sudah mencapai 30% yang memenuhi standar *Coaching* NLP. Omzet terkecil sebesar 30% pada bulan September oleh Galerycam dan 38,46% pada bulan Oktober oleh Natsnack

DAFTAR PUSTAKA

- ◉ Bahan Ajar Pelatihan Coaching With NLP, Synergy Lintas Batas, 2016.
- ◉ Daya Dimensi Indonesia (DDI). 2003. *Coaching Practices*. PT DDI. Jakarta. Hlm.5
- ◉ Jaques, E. and Stephen D. Clement.1994. *Executive Leadership*. Scason Hall Publisher Ltd. Second Printing. Cambridge. Massachusetts. USA. Hlm. 195
- ◉ Pigneur, Y. 2016. Business Model Generation. www.businessmodelgeneration.com/book. 22 Februari 2016.
- ◉ Soegoto, E.S. 2009. *Entrepreneurship, Menjadi Pebisnis Ulung*. Kompas Gramedia. Jakarta.
- ◉ Stone, F. 1999. *Coaching, Counseling and Mentoring*, AMA Publication. New York. USA. Hlm. 14-15
- ◉ Untoro, J. 2015. Pengertian Kewirausahaan. <http://hariannetral.com/2015/06/pengertian-kewirausahaan-dan-wirausaha-serta-ciri-dan-tujuannya.html>. 22 Januari 2017